

CHANG VOQEASI

Muhammad Nasir Husainiy
Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada asli Makka shahridan bo'lib, keyinchalik Balxga kelgan, Amir Temur 1370-yil saltanatni qo'lga olgach, Afg'onistonning Andxo'y viloyatini hokimisifatida ishlagan, Amir Temurning pirlaridan biri Mir Sayyid Barakaning buyuk saltanatga qo'shgan hissasi va Amir Temurning nazdidagi o'rni qanday bo'lganligi haqida bo'ladi.

Kalit so'zlar: Vaqf, Makka, Chang voqeasi, Pir, Afg'oniston.

Amir Temur piri murshidlar, ruhoniy (ma'naviy) ustozlarga o'z saroyining to'ridan joy berdi. U har vaqt o'zi ham shariat qonun-qoidalariga qat'iy amal qildi. Tarixchi Ibn Arabshohning qayd etishicha, shayx Shamsiddin Kuloldan olgan duosini Sohibqiron doimo o'z muvaffaqiyatlarining eng birinchi sababi deb bilgan. Amir Temur pirlaridan biri, asli Makka shahridan bo'lib, Amir Temur bilan dastlab Termiz shahrida uchrashgan. Makka va Madinaning vaqf (Makka va Madina shaharlari islom olamida muqaddas shaharlar deb atalgani sababli islom davlatlari hukmdorlari har yili bu shaharlarga vaqf mablag'i, ya'ni belgilangan miqdordagi mablag'ni yuborib turishni sharafligini burch deb bilganlar) larini undirish uchun Balxga Amir Husayn huzuriga kelgan. Amir Husayn u talab qilgan mablag'ni berish u yoqsa tursin, hatto Sayyid Barakaga iltifot ham ko'rsatmaydi. U bunday sovuq munosabatdan xafa bo'lib Termizga qarab ketadi va Termiz yaqinida Amir Temur bilan uchrashadi. Amir Temur u talab qilgan mablag'ni ortig'i bilan beradi. Sayyid Baraka. Amir Temurga nog'ora bilan bayroq tortiq qiladi. Amir Temur 1370-yil saltanatni qo'lga olgach, Andxo'y (Afg'oniston) viloyatini barcha qishloqlari bilan Sayyid Barakaga "iqto'" tarzida in'om qiladi. Sayyid Baraka Sohibqironning Mozandaron, Dashti qipchoq harbiy yurishlarida unga hamroh bo'lgan, qo'shinning ruhini ko'targan. Sayyid Baraka harbiy safarlarga qatnashmagan paytda Samarqand va Andxo'yda yashagan. Bundan tashqari, Sayyid Baraka o'z duosi bilan Sohibqironning g'animlarga qarshi kurashida ham uni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, 1391-yil 18-iyun – jang kuni erta tongda Sohibqiron qo'shini ko'z o'ngida otdan tushib, Allohdan madad tilab ikki rakat namoz o'qiydi. Bu jang o'rta asrlardagi eng yirik janglardan biri – Qunduzcha janggi bo'lib har ikki tomondan 500 mingga yaqin jangchi ishtirok etgan, muhoraba oldidan Sayyid Baraka duo qilib, omad tilagani uchun Amir Temur undan g'oyatda mamnun bo'lgan, va Sohibqiron Amir Temurning g'alabasi bilan yakunlanadi.

Moziy kitoblarida Mir Sayyid Barakaning ruhoniy qudrati haqida talay rivoyatlar mavjud. Ibn Arabshoh ulardan birini bunday hikoya qiladi:» Dasht va Totor sultoni To'xtamishxon Amir Temur va sulton Husayn o'rtasida yuz bergan mojaroni ko'rgach, qoni qaynab g'ayirligi keldi. Negaki, ular (To'xtamishxon va sulton Husayn) nasabi jihatidan bir-biriga yaqin va qo'shni edi. U ko'p askar, dengizdek hayqirgan qo'shin to'pladi va Sig'anoq O'tror tarafidan Amir Temur lashkargohi tomon yo'l oldi.

Amir Temur Samarqand tarafdan qarshi chiqdi... Ikki o'rtada urush «bozori» qizidi. Jang oldi-sotdilar avj oldi va nihoyat, Temur askari (un bo'lib yanchilmaguncha) muhoraba tegirmonining toshlari aylanaverdi. Temur sipohi paroganda bo'lib, himoya tuguni yechilayotgan bir paytda banogoh Sayyid Baraka ismli zot paydo bo'ldi va Amir Temurga yovuq keldi. Temur — u g'oyatda tang holatda qolgan edi — boyagi zotga yuzlanib: «Ey sayyid afandim! Sipohi yengildi!» dedi. «Qo'rqma!» dedi unga Sayyid Baraka. Keyin tulporidan tushdi va yerdan bir siqim tuproq olib, yana bo'z otiga mindi. So'ng o'sha tuproqni

bostirib kelayotgan dushman yuziga sohib, «Yog'i (dushman) qochdi!» deb baqira boshladi. Amir Temur ham yordam qo'lini cho'zgan shayxni takrorlab baqiraverdi... Shunda Amir Temur askarlari... raqiblariga qarshi dadil ma'rakaga tushdi. Uning qo'shinidagi zaifu jasur bor jangchi «Yog'i qochdi» deb qichqirdi, baqirmagani qolmadi. Nihoyat, ularni bir-birini qo'llab-quvvatlab va (bir-biriga) madad tilab, yog'iy ustiga hamla qildi. To'xtamish qo'shini mag'lubiyatga uchradi va orqasini o'girib taraqqaylab qochdi. Amir Temur askarlari ular bo'yniga tig' solib, ajal qadahin ichirdilar... Amir Temur nazarida Sayyid Barakaning e'tibori oshdi... Amir Temur unga:»Neki istarsiz, so'rang va har ne murodingiz bo'lsa, tilang!» dedi. Ul zot esa sohibqironga qarab: «Ey, mavlono Amir! Muqaddas va muborak shaharlar — Makka va Madinaga tegishli vaqflar (turli) iqlimlarda serob. Xuroson yerlaridagi Andxoy (ham) shular jumlasidandir. Men va mening bolalarim ana shu ehsonga sazovor kishilardanmiz. Agar o'sha ma'voning foyda-zarari aniqlanib, mayda-chuydalari ma'lum qilinsa hamda vaqflar hisob-kitob qilinish, kirim-chiqimlari belgilansa, men va bolalarimning hissasi bu vodiydagi mana shu qasabadan kam bo'lmaydi. Ana o'shani menga iqto' tariqasida bersangiz», dedi. Amir Temur o'sha joy va unga tegishli muzofotu qishloqlarni shayxga iqto' tarzida tortiq qildi».

Amir Temur va Mir Sayyid Baraka so'nggi bor 1403 yilda Qorabog'da uchrashadi. Bu tarixda Amir Temur Turkiya sultoni Yildirim Boyazid ustidan zafar bilan qaytayotib, qishlovni Qorabog'da o'tkazayotgan edi. Sohibqiron piri komilni peshvoz qarshilash uchun chodirdan chiqar ekan, o'sha asnoda bexosdan saltanat valiahdi, bir muncha muddat oldin vafot etgan nabirasi Muhammad Sulton Mirzo nomini aytib nola chekadi. Mir Sayyid Baraka ham boshidagi sallani yechib, ko'z yoshini artadi. Piru murid — ikkovlon bir-birini bag'riga bosib uzoq bo'zlaydi.

1404-yil qishda Sayyid Baraka og'ir kasallikdan so'ng vafot etadi. Bu xabarni eshitgan Amir Temur Sayyid Barakaning jasadini Andxo'yda dafn etishni buyuradi. 1409-yil Shoxrux Mirzo Movarounnahr taxtini Xalil Sultondan tortib olgach, Sayyid Barakaning xokini Andxo'ydan Samarqandga keltirib, Amir Temur maqbarasiga dafn ettiradi Amir Temur umr bo'yi pirlarini izzat-ikrom etib, ularning ma'naviy ko'maklari tufayli qudratli saltanatga asos soldi. Uning mislsiz sarkardalik salohiyati, yetuk davlat tizimini inkishof etgan tafakkuri ustozlarining ilohiy shuur bilan yo'g'rilgan hikmati bilan o'sib-rivojlanib, kamol topgani shak-shubhasizdir. Jahongirlik bahsida Temurning Iskandar Maqduniy, Hannibal, Attila, Chingizxon va Napoleondan ustun qo'yilishi ham mana shu ma'naviy tarbiya tufayli edi. Amir Temur ustozlarining o'git va hikmatlarigagina emas, ularning muborak qadamlaridan to'kilgan changu g'uborlarni e'zozlaydigan sadoqatli shogird edi. Bu xususda g'aroyib bir rivoyat bor.

Navbatdagi yurishiga otlangan Amir Temur qo'shinlari Muqaddas Buxoro ko'chalaridan o'tayotganda, baland bir devor ustidan eski kiyimlar silkinib, qoqilayotgan ekan. Changu to'zon navkarlar ust-boshiga qo'nar, bundan norozi bo'lgan lashkarboshilar yuqoridan turib jubbalarni qoqayotgan darveshlarni jerkib, to'xtatmoqchi bo'ladilar. Bu voqeadan xabar topgan Temur qo'shinni orqaga qaytarishni buyuribdi, devor ustidagi odamlarga esa jubbalarni qattiqroq qoqishni tayinlabdi. Qo'shinlar changu g'ubor ostidan qaytib o'tar ekanlar, Sohibqiron «Hech kim ustiga tushgan g'uborni qoqib tozalamasin», deb amr etibdi. Hech kim bu ish sababini so'rashga botinolmabdi. Faqat keyinchalik, Rum sultoni Boyazid bilan bo'lgan zafardan so'ng, Amir Temurdan Buxoroda bo'lib o'tgan «Chang voqeasi» sababi so'ralganda, Turon sultoni shunday deydi: «Sizlar ham bu changu-g'ubor qadru-qiymatini bilganingizda edi, buning sababini so'ramagan bo'lardingiz. O'sha devor ustidan changlari qoqilgan eski-tuskilar oddiygina latta-puttalar emas, ular Hazrati Naqshbandning muborak jubbalari edi. «Alloh adolatni amr etadi» — shu amrga ko'ra, biz - ust-boshlarida hazrat jubbasingiz g'uborlarini ko'tarib yurgan qo'shin zafar quchib, Rum

qo'shini mag'lub bo'ldi. Illo, Alloh huzurida hatto avliyolar avliyosi sanalmish Boyazid (Bistomiy)ning darajasi Hazrati Naqshband darajasidan ancha pastdadir. Alloh adolatni amr etadi va o'ziga bu qadar sodiq bo'lgan zoti sharifning hatto jubbasidan uchgan chang zarralarining ham mag'lub bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Biz Yildirim Boyazidni ana shunday yengdik».

Amir Temur nomining abadiyati, davlatning shukhi uning buyuk ustozlariga bo'lgan sadoqati, donishmand pirlarning hikmatiga bo'lgan ilohiy e'tiqodi tufaylidir. Zukko muarrix qayd etganidek, «uning shuhrat qozonishi va (Allohdan) himoya topishining sababi shundadir... Ul ulug' xislat bilan bog'liq ishlar — uning mukofoti xalqni gumrohlik zulmatlaridan olib chiqish va hidoyat yorug'ligiga yetkazishdan iborat: ya'ni abadiy jaholatdan qutilish va cheksiz saodatga yetishish yo'lini ana shu (xislat) orqali topish mumkin».

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Amir Temur hazratlari nafaqat buyuk sarkarda, davlat arbobi bolibgina qolmay avlodlarga munosib ma'naviy ustoz hamdir. Amir Temurga munosib farzand bolish faqatgina u zotni ismlarini tilga olish bilan emas, balki, hayotlarini o'rganib, xulqlari bilan xulqlanish ila yetishiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1994 yil «Tafakkur» jurnalining 1-soni.
2. <https://mirarab.uz>.
3. <https://uz.wikipedia.org>.